

Skypes, Wherebys, Zooms, Google Meets... Em tempo de pandemia, o espaço virtual é mais real e o fotografar acontece.

Skypes, Wherebys, Zooms, Google Meets ... In pandemic times, virtual space is more real and photography takes place.

Chris, The Red¹

Resumo

O artigo apresenta os caminhos que levaram o autor a criar a série fotográfica *Corpos em Quarentena* (2020/2021) durante a pandemia aliado às tecnologias sociais disponíveis para chamadas de vídeo numa busca por se manter um artista ativo e em conexão com outras pessoas estando no ambiente de sua casa, transformando o próprio ato de fotografar e a ideia do espaço.

Palavras-chave: quarentena, fotografia, tecnologias sociais, espaço virtual, processos.

Abstract

*The article presents the paths that led the author to create the photographic series *Corpos em Quarentena*² (2020/2021) during the pandemic allied with the social technologies available for video calls in a quest to remain an active artist and in connection with other people being in the environment of your home, transforming the very act of photographing and the idea of space.*

Keywords: quarantine, photography, social technologies, virtual space, processes.

Introdução

A pandemia nos deslocou. O que virá depois é incerto. Estamos vivendo ainda nas entrelinhas, tentando mais que viver, sobreviver. Sobreviver ao vírus, não apenas o do Covid-19. Sobreviver no espaço das paredes, tentando manter a sanidade, ou pelo menos, a saúde

¹ Chris, The Red é o nome artístico e pelo qual o designer gráfico, artista visual e fotógrafo Christian Gustavo de Sousa gosta de ser chamado. É Mestrando em Poéticas Visuais do PPGAV/UFRGS, sob orientação da Professora Doutora Teresina Barachini (PPGAAV/UFRGS) e coorientação do Professor Doutor Leandro Colling (UFBA). Especialista em Artes Visuais e Cultura pelo SENAC/DF (2011). Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (2002). Fundador da The Red Studio. Editor-chefe da revista [pós]CORPOS e co-criador do DUOCU com o artista visual Bruno Novadvorski.

² *Bodies Under Quarantine* em tradução livre.

física em meio a realidade aterrorizante que, no exato momento em que escrevo este artigo, chega a mim a notícia de que o Brasil “contabiliza 454.429 óbitos e mais de 16,2 milhões de casos confirmados” (Carta Capital, 2021)³. E como artista, vou tentando me manter ativo, buscando outros caminhos para continuar a fotografar. É nesta ânsia por manter-me produzindo que surgiu o projeto *Corpos em Quarentena* (2020/2021)⁴, série fotográfica realizada de forma online e a distância desde março de 2020 e foco principal deste escrito.

Figura 01: *Corpos em Quarentena* - Bruno (São Paulo, Brasil). Chris, The Red. Fotografia. São Paulo. 2020.

³ Disponível em https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/covid-19-no-brasil-2-398-mortes-e-mais-de-80-mil-casos-em-24-horas/?utm_source=leiamais. Último acesso em 27 de maio de 2021.

⁴ Disponível em <https://bit.ly/CTRCorposemQuarentena>.

Minha fotografia gira em torno das minhas conexões com as histórias e vivências das pessoas: de suas identidades, das suas *corpas*⁵ que se desnudam para as minhas lentes. Mas como continuar as fotografando estando no espaço de casa? Como manter a arte presente? Entra em cena, o medo. Neste caso, foi este sentimento que me guiou para a construção desse projeto. Medo de sentir-me paralisado, de cair em letargia e perder conexões tão importantes com todas as pessoas com as quais me uno no ato de fotografar.

E hoje, passado mais de um ano desde o início da pandemia e do primeiro registro fotográfico (Figura 01) do *Corpos em Quarentena* (2020/2021), o medo ainda está presente. Medo pelo futuro. Medo pelo o projeto genocida que assola o Brasil. Medo pela violência crescente. Medo pela miséria e a fome que voltam a mostrar suas faces. Pela falta de um real plano de imunização das *povas* brasileiras. O medo, entre tantas incertezas, é a realidade mais certa e é diante deste cenário que esse projeto fotográfico tomou forma.

O desejo de permanecer criando, aliado ao medo e com a ajuda de tecnologias tão essenciais neste momento, como os programas de vídeo-chamadas, materializou-se neste trabalho fotográfico que não apenas permitiu-me transmutar o ato de fotografar, mas ultrapassar as próprias fronteiras do Brasil e das tecnologias, alcançando, até o momento, 76 pessoas em 46 cidades ao redor do mundo, num total de 770 fotos. O medo se dissipa. Conexões são feitas. Histórias são contadas. O virtual é mais real. A arte está presente.

⁵ Neste artigo, opto por usar linguagem não-binária, ao invés das formas binárias da gramática tradicional.

Figura 02: Corpos em Quarentena - Abhiyana (São Paulo, Brasil). Chris, The Red. Fotografia. São Paulo. 2020.

Do medo...

Encontrava-me na segunda semana de quarentena, mês de março de 2020. Ficando em casa juntamente com meu marido, o também artista visual Bruno Novadvorski, com saídas apenas para o mercado 24 horas que fica em frente a nossa casa; e foi numa destas saídas que o medo do vírus se tornou mais real. No caminho para o mercado que dura 5 minutos, eu parei, pois o ar me faltou. Por baixo da máscara, meu corpo ansiava pelo elemento tão essencial às nossas vidas: oxigênio. Respiração ofegante. Peito pulsando além do normal. Uma ânsia por um choro que não veio. Era medo de ser contaminado por um vírus que me era um total estranho. Poucas informações ainda tínhamos sobre sua origem e como curá-lo. O que sabíamos era para ficar em casa, sair somente para o essencial, usar máscara e álcool gel 70%, pois o vírus era altamente transmissível e várias pessoas ao redor do mundo estavam sendo contaminadas e morrendo. Diante de tudo, uma trivial ida ao mercado para comprar alimento se tornou uma longa jornada pelo medo. Respirar fundo foi preciso para a respiração voltar ao normal, ir ao mercado, comprar alimentos e voltar pra casa.

Figura 03: Corpos em Quarentena - Ruanes (Curitiba, Brasil). Chris, The Red. Fotografia. São Paulo. 2020.

... a arte se faz presente

Entre o episódio da ida ao mercado e o primeiro registro do Corpos em Quarentena, feito em 02 de abril de 2020, passou-se pouco mais de uma semana. Se o medo era uma certeza, continuar a criar era outra. A arte sempre foi este meu caminho para minha saúde física e, principalmente, mental. Desde quando me entendi como uma pessoa que sofre de depressão, a arte tem sido este meu espaço de conexão não apenas com as pessoas que se colocam desnudas diante das minhas lentes, mas comigo mesmo.

Assim, “É contra a tendência a sermos capturados por um tal sentimento de medo que é preciso lutar precisamente, nos mantendo ativos e preocupados com os outros e a vida social da qual fazemos parte.” (GIL, 2020). E na busca por me manter são, comecei a divagar sobre formas de continuar fotografando sem sair de casa. De continuar me conectando às outras pessoas e nos preservando do vírus.

Figura 04: Corpos em Quarentena – Frank (Berlim, Alemanha). Chris, The Red. Fotografia. São Paulo. 2020.

Entra em cena, a vídeo chamada

Trabalhar em *home office* não me era estranho, já que o faço desde 2006, mas o ato de fotografar, até então, estava associado como um ato de presencialidade. Era na presença que a conexão entre mim e as pessoas acontecia. Fotografar uma pessoa desnuda não é um simples ato de tirar roupa, pegar a câmera e fazer um registro. Vai muito além e para isto acontecer, estar em contato físico real com a pessoa era essencial.

Tecnologia Digital também não era um bicho de sete cabeças. Sempre fui um fã devoto das várias possibilidades que surgem a partir dela, principalmente, com o advento da internet e as melhorias em programas de software e equipamentos. Então, se existia um caminho para continuar a criar e fotografar, era por meio da tecnologia digital e internet. Só precisava entender por qual caminho seguir.

Programas de vídeo chamadas como *Facetime*, *Skype*, *WhatsApp* e *Whereby* também me eram familiares, pois já os usava para conversar com minha família e clientes da The Red

Studio, minha agência de desing. Minhas questões até então eram: como faria as fotos? Seria por *prints* da tela? E a resolução das imagens uma vez que a qualidade da internet é algo bem discrepante no Brasil? Faria ensaios com as pessoas com baixa velocidade de internet aonde as imagens que chegaria até mim não seriam tão nítidas? Seria só por celular? Por notebook? E o controle da luz? Do espaço? Como conduzir/dirigir o ensaio de uma pessoa que não se encontrava no mesmo espaço físico que o meu?

Eram muitas questões, mas muito mais relacionadas a um modo de fotografar com o qual estava acostumado até aquele momento e como escrevi mais acima: *Corpos em Quarentena* foi um processo de transmutação do meu ato de fotografar, de desprender-me dos hábitos tradicionais da fotografia presencial para entender outras dinâmicas e ao fazê-lo, as respostas àquelas perguntas tornaram-se mais fáceis.

Figura 05: Chris, The Red em ação no projeto *Corpos em Quarentena*. São Paulo, 2020. Foto: Bruno Novadvorski.

Primeira resposta: não seriam *prints* de telas, mas fotos realizadas pela minha Canon mesmo (Figura 05). Segunda resposta: se a qualidade de internet que temos no Brasil é essa, então era com ela que trabalharia, até mesmo para mostrar a realidade destas *corpas* espalhadas

pelo Brasil em suas casas. Terceira resposta: se a imagem não fosse tão nítida, não importa, seria trazida para a estética do projeto. Quarta resposta: utilizaria o equipamento (celular/notebook) e o programa de vídeo chamada – dentro dos disponíveis e além dos já citados, ainda surgiram ou se aprimoraram durante a pandemia, mostrando sua agilidade, como o *Zoom*, *Facebook Messenger* e o *Google Meet* – que mais prático fosse para a pessoa a ser fotografada. É isto que nós, artistas, fazemos. Nos adaptamos para nossa existência não se perder em meio ao caos, ao descaso, ao desgoverno. Com estas questões técnicas resolvidas, a principal ainda não estava respondida: a conexão entre mim e a pessoa fotografada.

Figura 06: Corpos em Quarentena – Suellen & Cláudio (Porto Alegre, Brasil). Chris, The Red. Fotografia. São Paulo. 2020.

Sujeito-EU abre espaço para o Sujeito-NÓS

Desde que comecei, em 2011, a fotografar pessoas, suas *corpas* e sua nudez, uma coisa tinha certeza: conexão era a palavra-chave. Estabelecer um laço entre mim e todas as pessoas que passariam pelas minhas lentes era fundamental para as narrativas fotográficas

a serem criadas e durante todos estes anos, assim aconteceu, mas como manter este processo em ensaios fotográficos realizados de forma online e à distância como no caso deste projeto que estava nascendo?

Não me interessava – e continua não me interessando – a impessoalidade entre mim e as pessoas que se colocam diante das minhas lentes. Meu intuito, com a fotografia, é conectar-me com elas por meio deste processo artístico e, para isso, entendia como importante entender como fotografar cada um destes corpos e não ser simplesmente o olhar de um fotógrafo sobre estas pessoas. (THE RED, 2020, p. 519)

Neste intuito, pensei: vou fotografar apenas amigos que já tenho uma relação estabelecida e assim o fiz, começando pelo meu próprio marido e convidando pessoas que já havia fotografado antes e os primeiros ensaios foram sendo realizados. De cada ensaio, 10 fotos eram selecionadas e publicadas no meu site.

Figura 07: Corpos em Quarentena - Buck (Los Angeles, Brasil). Chris, The Red. Fotografia. São Paulo. 2020.

No entanto, na medida que as fotos eram feitas e publicadas, pessoas de diferentes cantos do Brasil e do mundo começaram a entrar em contato perguntando como participar do projeto e aí, voltei à minha dúvida inicial: como fotografá-las e estabelecer conexões com estas novas pessoas que foram surgindo neste momento tão difícil para *todes nós*? Não queria deixar de fotografá-las. Naquele momento, entendia que muito mais que o ensaio em si, era um respiro também para essas pessoas poderem participar do projeto. Decidi que as fotografaria e que antes do ensaio em si, faríamos uma vídeo-chamada para explicar o projeto, batermos um papo, trocar ideias, estabelecer um elo, ainda que mínimo. E a construção destas novas relações, por estes espaços virtuais que não são novos, mas tomam uma nova dimensão neste novo contexto de criação em tempos pandêmicos, me fazem pensar nas palavras de Edmont Couchot sobre a Experiência Tecnóstésica:

A imagem é uma atividade que coloca em jogo técnicas e um sujeito (operário, artesão ou artista, segundo cada cultura) operando com

essas técnicas, mas possuidor de um saber-fazer que leva sempre o traço, voluntário ou não de uma certa singularidade. Como operador, este sujeito controla e manipula técnicas através das quais vive uma experiência que transforma a percepção que tem do mundo: a experiência tecnestésica. (COUCHOT, 2003, p. 15)

Seguindo com Couchot, sobre o Sujeito-EU e Sujeito-NÓS:

A atividade artística colocaria então em jogo dois componentes do sujeito. Um sujeito-NÓS modelado pela experiência tecnestésica e o sujeito-EU que resgataria a expressão de uma subjetividade irreduzível a todos os mecanismos técnicos e a todo *habitus* perceptivo, singular e móvel, própria ao operador, à sua história individual, a seu imaginário. (COUCHOT, 2003, p. 17)

Assim, as conexões, mesmo neste espaço virtual, continuam a ser construídas. Foram tantas histórias que ouvi durante os ensaios, como de quem estava na angústia esperando o resultado do seu teste de covid para saber se estava curada; da pessoa que já estava sozinha em casa há três meses; da pessoa que descobriu seu próprio corpo ao se desnudar-se para este projeto. Foram tantas histórias destas 76 pessoas. Histórias que para sempre as levarei comigo. E neste processo, nossas percepções vão se metamorfoseando. O ato de manipular estas tecnologias permitiram outras formas de estabelecer as relações entre sujeitos que aprofundaram nossos próprios Sujeitos-EU/NÓS que, neste ato de fotografar a distância e online, acabam por se misturarem. O Sujeito-EU que performa para o Sujeito-EU que fotografa acabam-se tornando espelhos um do outro.

uma tecnologia interativa é um meio através do qual nós nos comunicamos com nós mesmos, isto é, como um espelho. O meio não apenas reflete, mas também refrata aquilo que lhe é dado; o que retorna somos nós mesmos, transformados e processados. Na medida em que a tecnologia nos reflete de forma reconhecível, nos proporciona

uma autoimagem, um sentido do eu. Na medida em que a tecnologia transforma nossa imagem, no ato da reflexão, nos proporciona um sentido da relação entre esse eu e o mundo vivenciado. Isto é análogo à nossa relação com o universo. A primeira lei de Newton afirma que “para cada ação existe uma reação igual e oposta”, o que significa que tudo é um espelho. Nós descobrimos nossos “eus” no espelho do universo. (ROKEBY, 2019, s/p)

Corpos em Quarentena, definitivamente, é o resultado não apenas de novos usos da tecnologia digital, mas também da fusão destes dois sujeitos: eu, do lado de cá com uma câmera na mão e eles/elas/elus do lado de lá se desnudando para mim, me permitindo adentrar em seus espaços de quarentena por meio de uma tela e assim, formando este novo sujeito, o sujeito-NÓS (Couchot, 2003) que acontece, como disse Foucault, nestes Outros Espaços.

Considerações Finais

Para finalizar, esta experiência do fotografar online e a distância me fez pensar nas palavras foucaultianas sobre o espelho:

O espelho, afinal, é uma utopia, pois é um lugar sem lugar. No espelho, eu me vejo lá onde não estou, em um espaço irreal que se abre virtualmente atrás da superfície, eu estou lá longe, lá onde não estou uma espécie de sombra que me dá a mim mesmo minha própria visibilidade, que me permite me olhar lá onde estou ausente: utopia do espelho. Mas é igualmente uma heterotopia, na medida em que o espelho existe realmente e que tem, no lugar que ocupo, uma espécie de efeito retroativo; é a partir do espelho que me descubro ausente no lugar em que estou porque eu me vejo lá longe. (FOUCAULT, 2009, P. 415)

Figura 08: Corpos em Quarentena - PC (Vilhena, Brasil). Chris, The Red. Fotografia. São Paulo. 2020.

A pessoa fotografada está performando em frente ao seu celular/notebook para uma lente que é um espelho e que é visto aqui no meu notebook. Da mesma forma, eu, aqui do outro lado, também estou performando com uma câmera que também tem uma lente/espelho. A pessoa do lado de lá se vê e vê a mim e vice-versa. Eu, do outro lado, a vejo pelo notebook e pelo visor da minha câmera fotográfica e, em alguns programas de vídeo chamada, eu também me vejo de forma que ao fotografá-la, eu também me fotografo (Figura 08). E em meio a todas estas multiplicidades de EUs e espaços a fotografia aconteceu. A arte continua a respirar. A cura para um dos vírus já existe, quanto ao outro, ainda é uma grande batalha a ser vencida, mas a arte é nossa aliada e nunca há de nos abandonar.

Referências

COUCHOT, Edmond. **A tecnologia na arte: da fotografia à realidade virtual**. Porto Alegre: UFRGS, 2003.

PANORAMAS

2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

FOUCAULT, Michel. Estética: literatura e pintura, música e cinema. **Ditos e escritos**. Tradução de Inês Autran Dourado Barbosa. Organização e seleção de textos de Manoel Barros da Motta. v. III. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.

GIL, José. N-1 Edições, **O Medo**, <https://www.n-1edicoes.org/textos/21>. Último acesso em 26 de maio de 2021.

ROKEBY, David. Espelhos Transformadores in: **A arte no século XXI** [recurso eletrônico]: a humanização das tecnologias / organização Diana Domingues. – 1.ed. – São Paulo: Editora Unesp Digital, 2019. ISBN 978-85-9546-079-9

THE RED, Chris. **Medo + Quarentena + Corpos + Fotografia = Outras Conexões** in: Seminário Ibero Americano Sobre o Processo de Criação nas Artes (10. : 2020 : Vitória, ES) Arte em tempos de pandemia: anais do X Seminário Ibero americano sobre o Processo de Criação nas Artes [recurso eletrônico] / José Cirillo, Marcela Belo, Ângela Grando, organizadores ; Thais André Imbroisi , Ana Carolina de 10 11 Grasse Vieira , ilustradores Dados eletrônicos 1. ed. Vitória: EDUFES, 2020. p 518-524.